

هكذا فتح اللاهوتي السويسري

هانس كونغ

فكره وقلبه للإسلام

د. التجاني بولعوالي
كلية اللاهوت والدراسات الدينية
جامعة لوفان في بلجيكا.

لا يعتبر فقط صاحب هذه المبادرة العالمية، بل مؤسس فلسفة الأخلاق العالمية في الفكر الإنساني المعاصر أيضاً، و"صانع العقل اللاهوتي الحديث"، كما ينعتة جوهن كيويوت.

وقد ظل الإسلام بكونه أحد الأديان العالمية الكبرى حاضراً بجلاء في مختلف أعمال ومقاربات المفكر هانس كونغ، الذي يرى أن الغرب ما دام لم يتعاطى بشكل موضوعي مع مختلف القضايا والإشكاليات الإسلامية التاريخية والمعاصرة، فإنه لن يتمكن من التسلسل إلى عمق الإسلام واستيعاب جوهره الحقيقي. وهذا لازم خصوصاً أن الإسلام يعتبر ديانة توحيدية، ويعد اليوم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الغربي، ما يقتضي مقارنة عقلانية تأخذ بعين الاعتبار الجوامع اللاهوتية والروحية والتاريخية المشتركة بين هذه الأديان الثلاثة في انفصال تام عن الصور النمطية والأحكام المسبقة السلبية. لذلك اختار كونغ طريق

انطلاقاً من منتصف القرن الماضي ظهر اسم هانس كونغ - الذي توفي مؤخراً - في المشهد اللاهوتي والفكري ليس بكونه لاهوتياً عادياً أو حاملاً لمعرفة دينية فقط، بل بكونه مصححاً طموحاً يسعى جاهداً إلى تجديد الكنيسة، ما أوقعه في صراع مرير مع جهات بعينها، ولم تتسم اعتراضاته على جملة من العقائد ذات الطابع الدعائي الإيديولوجي، بقدر ما تأسس نقده على دعائم لاهوتية راسخة صيغت بروح علمية عالية.

إن طموح المفكر هانس كونغ لم يقتصر على الحوار الداخلي المسيحي، بل تجاوزه إلى الحوار بين الأديان التوحيدية الإبراهيمية بالدرجة الأولى، ثم مع غيرها من العقائد الوضعية الأخرى، وقد تبلورت هذه المبادرة الرائدة فيما يطلق عليه كونغ الأخلاقيات أو المبادئ الأخلاقية العالمية Global Ethics، التي تشكل نوعاً من التعاقد الأخلاقي بين أغلب الأديان والفلسفات والتيارات الإنسانية الكونية. وهذا يعني أنه

الاشتهار المعقد والشمولي على الإسلام:
عقيدة وتاريخًا وثقافة.

تصحيح صورة العدو

رغم أن الديانات التوحيدية الثلاث (اليهودية والمسيحية والإسلام) نشأت في المنطقة نفسها، أي في ما يطلق عليه حاليًا الشرق الأوسط، وترتبط كثيرًا بعضها ببعض، بل وتشتك في العديد من الجوانب، إلا أنه، ليس هناك في التاريخ الإنساني أديان حصل بينها صراع كبير، كالذي حصل بين هذه الأديان السماوية التوحيدية، التي يبدو أنها تميزت بعدوانية غير عادية وبصور الصديق- العدو، كما يستخلص كونغ في كتابه الإسلام مستقبل دين كوني.

إن هذه الخلاصة الأولية سوف تتخذ بعدًا مركزيًا في مقاربة هانس كونغ للإسلام، ولعل هذا يشكل أحد العوامل التي حفزته على تناول الإسلام الذي نشأ وبنشأ حوله جدل مثير في الغرب، لذلك فإنه يقتضي بحثًا موضوعيًا يقترب من حقيقته اللاهوتية والتاريخية والواقعية التي لم تستوعب بعد في الغرب، ومن شأن هذا أن يساهم في تحقيق نوع من التقارب المعرفي مع الإسلام، الذي قد يفضي لاحقًا إلى تقارب ميداني وواقعي. ويشكل كتاب كونغ حول الإسلام جزءًا من مشروع فكري كبير حول "الوضعية الدينية في عصرنا"، حيث يسعى جاهدًا إلى القيام بمقاربة متوازنة بين الأديان التوحيدية الثلاثة.

وفضلا عن ذلك، فإن الكتاب جاء أيضا ليفند نظرية الخبير السياسي الأمريكي صموئيل

هانتنغتون Samuel Huntington (١٩٢٧-٢٠٠٨) صدام الحضارات التي عوّض ما تركز على التعايش والتسامح، فإنها ترسخ منطق الصراع بين الثقافات، والصدام بين الحضارات، بل ويصور الإسلام فيها بكونه عدوًا عنيفًا ودمويًا للغرب. وقد عارض كونغ هذه النظرة السوداوية بشدة، رافضًا السيناريو اللامعقول الذي يضعه صاحبها، ليس في هذا الكتاب الذي خص به الإسلام فحسب، وإنما في مجمل أعماله الأخرى المتنوعة. ولعل الفقرة الآتية خير معبر عن وجهة نظره هذه:

"إن مستشار وزارة الدفاع الأمريكية، هانتنغتون، الذي قلما انشغل بالدينامية الداخلية وتعدد الثقافات، والذي من الجلي أنه لم يكن مطلقًا على العلاقات التاريخية المعقدة والإثراء المتبادل والتعايش السلمي بين الثقافات، توقع أن صدامًا بين "الغرب" و"الإسلام" سوف يكون خطيرًا للغاية، وهو يقدم بهذه الطريقة دعمًا إيديولوجيًا لتعويض صورة العدو "الشيوعية" بصورة العدو "الإسلام" بعد نهاية الحرب الباردة، ثم إنه يبرر بذلك انطلاق القدرات الحربية الأمريكية، و- عن قصد أو عن غير قصد- خلق ظروف مواتية لمزيد من الحروب". (ص ١٩)

وما لا شك فيه، أن مثل هذه النظرية الهانتنغتونية سوف تساهم في إنتاج الكثير من الصور النمطية السلبية والأحكام الجاهزة حول الإسلام والمسلمين، الذين يصوّرون ويقدمون أعداءً للغرب، وهذا ما يطلق عليه كونغ "صورة العدو" مقابل "صورة الصديق"، التي لا تتكون فقط من الأفكار والآراء، بل من المشاهدات والمشاعر والأحكام أيضًا. ثم

إن صورة العدو مفيدة للكثير من الناس، "لأن لها وظائف فردية-سيكولوجية وسياسية-اجتماعية متنوعة، كربطها مثلاً بـ"الحرب على الإرهاب" التي طبعت السعي الأمريكي إلى الهيمنة المدعومة بشكل فعال للغاية من قبل وسائل الإعلام المرئية". (ص ٣١-٣٢)

وما دامت هذه الصور المعيارية السلبية تهيمن على وجودنا وتفكيرنا، فإنه لا يحتمل تحقيق تعايش سلمي وحوار متبادل، لأنها تعرقل أي تقارب بين الناس والثقافات، وتضع حواجز الخوف والنفور والصراع أمام أي محاولة للتعرف أو التحوار الإنساني، وقد سعى كونغ طوال حياته جاهداً إلى كسر هذه الحواجز، لأنه دون مثل هذه العملية التفكيكية سوف تظل الإنسانية على الطريق الخطأ، إنه يضع سؤالاً من الأهمية بمكان، مفاده: "هل ينبغي لنا الانتظار حتى آخر الزمن قبل حصول تفاهم جيد بين اليهود والنصارى والمسلمين؟" ثم يجيب عن ذلك بقوله: "نحن لا نحتاج إلى أن نسعى إلى وحدة دينية، بل إلى تفاهم متبادل أفضل (...). وكذلك إلى تعاون على أساس سياسي أو إنساني، ولكن أيضاً ديني!" (ص ٦٤٧)

وهكذا فإن السبيل إلى حوار حقيقي للأديان والثقافات، وإلى تعايش سلمي متبادل بين الناس والشعوب يتطلب تبديد صور العدو، وتقليص تأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع، لأنه من خلال تصحيح الأحكام المسبقة الجاهزة يمكن أن تتراجع هذه الصور السوداوية بالتدرج، وهذا لا يعني تلميع الإسلام أو غيره من الأديان، بل اعتماد مقارنة موضوعية للإسلام "قصد

حصول رؤية حقيقية حوله في مجال الرؤية"، على حد قول كونغ. (ص ٧٧٣)

الطريق نحو المستقبل

بعد مرحلة ما يطلق عليه عصور الانحطاط وسقوط الدولة العثمانية في بداية عشرينيات القرن الماضي، قام المسلمون بمحاولات متعددة ومتكررة لتحقيق حلم النهضة الإسلامية Renaissance، الذي عبّر عنه العلماء والمفكرون المسلمون بمختلف المصطلحات، كالنهضة والإصلاح والتجديد والإحياء واليقظة، غير أنها تشير كلها إلى المقصد نفسه، الذي يعني إيجاد وصياغة إجابة مناسبة (أو بالأحرى حل) عن سؤال التقدم والانتقال إلى مرحلة ما بعد الحداثة. وما لا ريب فيه، أن عواقب الحملة الإمبريالية الغربية على العالم الإسلامي كانت وخيمة من ناحية، غير أنها أفضت من ناحية أخرى إلى يقظة في أوساط المسلمين، أو ما يسميه كونغ "وعياً جديداً". وقد تجلّى هذا الوعي الجديد من خلال مختلف المشاعر والأفكار والمبادرات، بل وغطّى شتى القضايا والانشغالات، كالعقيدة والهوية والتعليم والاستقلال والمجتمع.

ورغم أن مقاصد معظم المسلمين من مسؤولين ومثقفين ومواطنين متماثلة ومتحدة، إلا أن منطلقاتهم ومناهجهم مختلفة ومتعددة، فالجميع يهدف إلى وضع المجتمع على سكة التطور والتحديث، لكن انطلاقاً من منظوره الديني أو السياسي الخاص به، ويشير كونغ في هذا الصدد إلى جملة من أنماط التجديد والإصلاح، كالنزعة

حياة الفرد والمجتمع. ويحتاج هذا إلى التوضيح وإلى أن يكون جزءاً من الوعي.“ (ص ١٦٢)

هكذا يثبت المفكر هانس كونغ أهمية الرؤية التي يحملها ويتبناها الإسلام التقليدي المعتدل، ولا سيما أنه يتموقع بين النزعة المتطرفة والعلمنة الصارمة، والقرآن نفسه يؤكد هذه الرؤية المعتدلة، «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا»، (البقرة: ١٤٣).

وهي رؤية تتماشى ومقاربة كونغ التعددية والحوارية، الذي يهدف دومًا إلى إقرار وتحقيق حوار صريح بين الأديان والثقافات، كما تجلّى ذلك في مشروعه الكوني: الأخلاقيات العالمية. لأن «الطريق إلى المستقبل لا ينبغي أن يكون في كل الأحوال مرة أخرى طريق الحرب. لا. إنني ضد كل الكراهية، كل التعصب وكل اللاتسامح. (...) وأمل أن تكون الغلبة في آخر المطاف لصوت التفاهم والانسجام المتبادلين.» (ص ١٤٨)

لذلك، يحقّ لنا أن نصف هانس كونغ بالفيلسوف الثوري الذي ظل متمسكًا بروح النصرانية الأصلية التي جاء بها النبي عيسى عليه السلام، ولا تختلف في الجوهر عن الإسلام، ولم يقف اعتقاده الديني أبدًا عائقًا أمام المختلفين عنه دينياً وثقافياً، بل انشغل طوال حياته بمختلف الأديان والفلسفات والتيارات الإنسانية التي درسها بتعمق، وأمن بجهودها الجادة ومبادراتها القيمة التي تتضافر لوضع «الإنسان» فوق كل الاعتبارات، ولا يمكن تحقيق هذه الرؤية الرائدة إلا في سياق تعددي يؤمن بقيمة الحوار.

الإسلامية والقومية العربية والاشتراكية والعلمانية. وينطوي كل نمط على تفرعات مختلفة، كالنزعة الإسلامية التي تتكون من ثلاثة تيارات أساسية، أولها تيار التقليديين الذين يرون أن التطور سوف لن يتحقق إلا عبر العودة الحرفية إلى المصادر الإسلامية الأصلية. وثانيها تيار المعتدلين الذين ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية في السياق الراهن مع الانفتاح على مختلف التقنيات والآليات والتشريعات المعاصرة. وثالثها تيار الحداثيين الذين يحاولون تفسير الإسلام وإعادة قراءته في إطار المنهجيات الغربية الحديثة، وينادون بإسلام يتلاءم وروح العصر الحالي.

ويبدو أن كونغ يرتاح أكثر إلى تيار الاعتدال، ولا يراهن على ما يطلق عليه الإسلام المتنور أو الحداثي الذي يركز على إعادة اكتشاف الإسلام الإيجابي: إسلام الفيلسوف ابن رشد؛ إسلام التفكير النقدي أو «نهضة» القرن التاسع عشر. غير أن التنوير الإسلامي يظل ذا طابع تجريدي، لأنه لا يمارس تأثيراً مشهوداً على الواقع؛ على حياة المواطنين اليومية وعلى قرارات الحكام. وفي مقابل ذلك، فإن الغالبية العظمى من المسلمين تميل إلى التدين التقليدي وفق المصادر الأولى للإسلام (القرآن والسنة). يقول كونغ في هذا الصدد:

«بينما يبدي مثلو الإسلام العلماني رغبة أقل في حوار الثقافات والأديان، فإن مثلي النزعات الراديكالية العنيفة يعادون ذلك، في حين نجد أن المسلمين العاديين المعتدلين يتعاطفون مع ذلك في الغالب الأعم، لأنهم مقتنعون بالفعل بأنه لا يمكن إغفال البعد الديني من